

DOI: 10.5281/zenodo.4661191

ბაკურიანის პირობებში საშუალო და გრძელ მანძილზე მორბენალ სპორტსმენთა ფიზიკური და ფუნქციური ცვლილებების შესახებ

ალექსანდრე გობირაჩაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (მის: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49).

ელ. ფოსტა: a.gobirakashvili@gmail.com

მარიამ გობირაჩაშვილი - მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

შესავალი. ყოველი შეჯიბრების წინ სპორტის ყველა სახეობის სპორტსმენი ამოწმებს თავის ფიზიკურ და ფუნქციურ მონაცემებს და მიღებული მონაცემების გათვალისწინებით ადგენს ტაქტიკური მოქმედების გეგმას მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევისათვის.

როგორც ცნობილია მძლეოსნობაში არსებული უამრავი სახეობიდან, საშუალო და გრძელ მანძილებზე სირბილი ორგანიზმს უყენებს უამრავ პრობლემას, როგორებიცაა: ჟანგბადის მოთხოვნილება და მისი მიმღებლობა, რომელიც პირდაპირ კავშირში იმყოფება ფილტვების მოცულობასა და სუნთქვის სიხშირესთან, გულის ცემის სიხშირესა და სისტოლურ და წუთურ დონესთან, ჟანგბადის დროულად მიწოდებასთან, კუნთური აქტივობისა და ფუნქციური ძვრების შესაბამის დონესთან და სხვა.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნილების მაღალი დონით შესრულება იძლევა გარანტიას მიზანმიმართული სპორტული მაჩვენებლების მისაღწევად.

ამოცანები. საქართველოს რელიეფის თავისებურებებიდან გამომდინარე ზღვის დონიდან სხვადასხვა პირობებში (თბილისი 550 მ, ბაკურიანი 1750 მ) შევისწავლეთ თუ როგორ მოქმედებს სხვადასხვა სიმაღლეზე ვარჯიშების ჩატარება მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენების (32 მძლეოსანი) გულის ცემის სიხშირეზე, სუნთქვის სიხშირეზე, ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობაზე მოსვენებულ მდგომარეობაში, ხელისა და წელის კუნთების ძალაზე, ზოგადასა და სპეციალურ გამძლეობაზე. აღნიშნული მაჩვენებლები ფიქსირდებოდა საწრთვნელი პერიოდების (მოსამზადებელი, ძირითადი, გარდამავალი) მიხედვით სპორტსმენის მოსვენებულ მდგომარეობაში ფიზიკური ვარჯიშის (მოთელვა, საკონტროლო და ოფიციალური შეჯიბრებები) დროს, ფიზიკურ დატვირთვებს შორის ინტერვალში და ვარჯიშის მოთავების შემდგომ აღდგენითი პერიოდის პირველ წუთებში. აგრეთვე დავადგინეთ ადაპტაციის პერიოდის ხანგრძლივობა სპორტსმენის მოსვენებულ მდგომარეობაში და ფიზიკური ვარჯიშის დროს.

დაკვირვებები ტარდებოდა თბილისში (ზღვის დონიდან 550 მ), ბაკურიანში (1750 მ). სასწავლო-საწრთვნელი შეკრებები გრძელდებოდა 20-22 დღე.

მასალა და მეთოდები. კარდიო-რესპირატორული სისტემის ფონურ მაჩვენებლად ვთვლიდით თბილისში მიღებულ მონაცემებს. სპორტსმენებზე საკონტროლო დაკვირვებები ტარდებოდა ველოერგომეტრზე სტანდარტული დატვირთვით (5 კგ წინააღმდეგობით) ორი წუთი ვარჯიშისას.

ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზის შედეგად გამოირკვა, რომ გულის ცემის სიხშირე, სუნთქვის სიხშირე, არტერიული სისხლის წნევა, პნევმოტაქომეტრული მონაცემები, ხელისა და წელის კუნთების ძალა, სისწრაფე, გამძლეობა, მუშაობის საერთო

უნარიანობა ბაკურიანში თბილისთან შედარებით გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის. ჩვენი მონაცემებით ბაკურიანში ჩასვლიდან პირველი 4-8 დღის განმავლობაში მოსვენებულ მდგომარეობაში სპორტსმენთა გულის ცემის სიხშირე ფონურ მონაცემებთან შედარებით საშუალოდ 6-10 დარტყმით მატულობს, იზრდება სუნთქვის სიხშირე, ვერცხლისწყლის სვეტის 5-10 მმ-ით იზრდება არტერიული სისხლის წნევა, უმჯობესდება ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა, რამდენადმე მცირდება შესუნთქვისა და ამოსუნთქვის მაქსიმალური სიჩქარე, ხანგრძლივდება აღდგენითი პერიოდი. სპორტსმენთა შორის ხშირია სუნთქვისა და გულის ცემის სიხშირის „უარყოფითი ფაზის“ აღმოცენება და სხვა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბაკურიანის პირობებში ადგილი აქვს მარტივი მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდის გაუმჯობესებას, აგრეთვე იზრდება მაქსიმალური ძალა. რაც შეეხება მუშაობის უნარიანობასა და სტატიკურ გამძლეობას, ისინი ფონურ მონაცემებთან (თბილისში) შედარებით, უარესდება.

ჩვენი ინტერესი შეეხებოდა იმას, თუ როგორია ადაპტაციის ხანგრძლივობა ფიზიკური ვარჯიშის პროცესში და რა თავისებურებანი ახასიათებს ამ პროცესს. ამიტომ შევისწავლეთ ბაკურიანის პირობებში ფუნქციური მაჩვენებლებისა და ფუნქციური მახასიათებლების ადაპტაციის ხანგრძლივობა ფიზიკური ვარჯიშების პროცესში. პირველ ცხრილში მოცემულია სპორტსმენთა გულის ცემის სიხშირე თბილისში და ბაკურიანში 20 დღიანი შეკრების შემდეგ მოსვენებულ მდგომარეობაში, მოთელვისა და ველოერგომეტრზე სტანდარტული მუშაობისას.

მიუხედავად იმისა, რომ ბაკურიანში ყოფნის მეოცე დღეზე მოსვენებულ მდგომარეობაში ფუნქციური მაჩვენებლები უკვე კარგა ხანია მთლიანად აღდგენილია, აკლიმატიზაციის პერიოდი ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული. ამის ნათელი დადასტურებაა არა მარტო შეჯიბრების დროს მიღებული მონაცემები, არამედ ლაბორატორიულ პირობებში სტანდარტული ვარჯიშების დროს დაკვირვების შედეგებიც (ცხრილი 1) ბაკურიანში 20 დღიანი შეკრების შემდეგ, ფონურ მონაცემებთან(თბილისის პირობებში) შედარებით.

ცხრილი 1. სპორტსმენტთა გულისცემის სიხშირე თბილისში და ბაკურიანში 20 დღიანი შეკრების შემდეგ.

სპორტის სახეობა	მოსვენებული მდგომარეობა		მოთელვა		ველოერგომეტრზე მუშაობა	
	თბილისი	ბაკურიანი	თბილისი	ბაკურიანი	თბილისი	ბაკურიანი
მძლეოსნობა	56	64	156	162	180	216

მონაცემთა შორის არის გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად: მოსვენებულ მდგომარეობაში თბილისში პულსი იყო (საშუალო მონაცემები) 56 წუთში, ბაკურიანის პირობებში 64, მოთელვის დროს 156, ბაკურიანში შესაბამისად 162; ველოერგომეტრზე თბილისში სტანდარტული მუშაობის დროს 180, ბაკურიანში 216.

ბაკურიანში, თბილისთან შედარებით ნებისმიერი სპეციალიზაციის სპორტსმენებში ვარჯიშის შემდგომი აღდგენითი პროცესებიც განსხვავებულად მიმდინარეობს. მაგალითად ბაკურიანში ფიზიკური ვარჯიშის მოთავების შემდეგ პირველ 30 წამში გულის ცემის სიხშირე უფრო სწრაფად ქვეითდება, ვიდრე თბილისში. აღდგენითი პროცესების მომდევნო ეტაპები ასეთია: ვარჯიშის დამთავრებიდან ერთი

წუთის შემდეგ გულის ცემის სიხშირე გაიშვიათდა 80-ით, თბილისში-60; მეორე წუთზე გულის ცემის სიხშირე ბაკურიანში 30-ით, თბილისში 40-ით.

ანალოგიურად იცვლება სუნთქვის სიხშირე და არტერიული სისხლის წნევა. სავარაუდოა, რომ ძირითად როლს უნდა თამაშობდეს ორგანიზმის მოთხოვნილება ჟანგბადზე.

შედეგები და მათი განხილვა. ერთი და იმავე სტანდარტული დატვირთვის გავლენის შესწავლამ მნიშვნელოვანი განსხვავება გამოავლინა ბაკურიანისა და თბილისის პირობებს შორის, რაც შემდეგში გამოიხატა. ბაკურიანში სპორტსმენთა 35 % - ში აღმოცენდა გულის „განუწყვეტელი ტონი“ (ნულოვანი წნევა), რასაც თბილისის პირობებში ვარჯიშისას ადგილი არ ჰქონია.

ბაკურიანში ვარჯიშისას სპორტსმენის ძალა და სისწრაფე ოპტიმალურ დონეს მე-10-12 დღეს აღწევს. ეს მონაცემები ჩვენს მიერ მრავალჯერ იქნა ფიქსირებული საკონტროლო ვარჯიშების დროს. რაც შეეხება სპორტსმენის გამძლეობას, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გამძლეობის თანდათანობით ამალვებასთან.

საშუალო მთიან პირობებში ვარჯიშების დამთავრების შემდეგ თბილისში დაბრუნებისას ძალისა და სისწრაფის ოპტიმალურ დონეზე შენარჩუნებისათვის აუცილებელია ვარჯიშების ინტენსიური გაგრძელება, ხოლო მთიან პირობებში გამოძულებული გამძლეობის დონის შენარჩუნება სპორტსმენისაგან დიდ ძალისხმევას არ საჭიროებს. აკლიმატიზაციის ხანგრძლივობა სხვა ფაქტორებთან ერთად დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურასა და ტენიანობაზე.

ზოგადად აკლიმატიზაციის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სხვა ისეთ ფაქტორებზეც, როგორებიცაა ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა. ბორჯომი, ახალციხე და ფასანაური დაახლოებით ერთსა და იმავე სიმაღლეზე მდებარეობენ (690-740), სადაც ვატარებდით დაკვირვებებს. მათ შორის სხვაობაა ჰაერის ტემპერატურასა და ტენიანობას შორის. ბორჯომი გამოირჩევა შედარებით მაღალი ტენიანობით, ახალციხე კი ტენიანობის ნაკლებობითა და მაღალი ტემპერატურით. ასე მაგალითად, ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 8-10 გრადუსით მაღალია, ჰაერის ტენიანობა კი დაბალი. აკლიმატიზაციის პერიოდი, თუ სპორტსმენი მოსვენებულ მდგომარეობაშია, 2-3 დღით ხანგრძლივდება, ხოლო ფიზიკური ვარჯიშის დროს, ბაკურიანისაგან განსხვავებით, 20 დღიანი შეკრების ბოლოს მთლიანად დამთავრებულია.

ახალციხის პირობებში, ბორჯომსა და ფასანაურთან შედარებით, სპორტსმენი წონაში 2-3 კილოგრამით მეტს იკლებს. ამასთან ერთად სასწავლო-საწვრთნელი ვარჯიშის შემდგომი აღდგენის პროცესი 1-1,5 საათით გახანგრძლივებულია, დაქვეითებულია საკვებზე მოთხოვნილება, წყალზე მოთხოვნილება კი პირიქით გაზრდილია.

დასკვნები. როგორც გამოირკვა, ბაკურიანის პირობებში სპორტსმენთა აკლიმატიზაციის ხანგრძლივობა მოსვენებულ მდგომარეობაში 8 დღეს არ აღემატებოდა, ხოლო ფიზიკური ვარჯიშების პროცესში აკლიმატიზაცია საგრძნობლად ხანგრძლივდებოდა. გამოირკვა აგრეთვე, რომ აკლიმატიზაციის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სპორტსმენის ინდივიდუალურ თავისებურებებზე: ზოგიერთ სპორტსმენს ადაპტაციისათვის მხოლოდ სამი დღე სჭირდება, ზოგიერთს კი 8 დღემდე.

ბაკურიანის პირობებში 20 დღიანი შეკრებისას აღმოცენებული ფუნქციური ძვრები სპორტსმენებში მსგავსი კანონზომიერებით მიმდინარეობს, რაც გამოიხატება შემდეგში: შეკრების დაწყებიდან მეოცე დღეს რეგისტრირებული მაჩვენებლები თბილისში რეგისტრირებული მაჩვენებლებისაგან 20-25 %-ით უკეთესია. ეს ნათლად მიუთითებს,

რომ მსჯელობა აკლიმატიზაციის პროცესის დამთავრების შესახებ სპორტსმენის მოსვენებულ მდგომარეობაში რეგისტრირებული მაჩვენებლების მიხედვით არ არის გამართლებული.

და ბოლოს, ერთი და იმავე სტანდარტული დატვირთვის (ველოერგომეტრზე მაქსიმალური შესაძლებლობით მუშაობა) გავლენის შესწავლამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება გამოავლინა ბაკურიანისა და თბილისის პირობებს შორის. ბაკურიანში სპორტსმენთა 35%-ში აღმოცენდა გულის „განუწყვეტელი ტონი“, რასაც თბილისის პირობებში ადგილი არ ჰქონია. ამ საკითხთან დაკავშირებით მეცნიერთა შორის სხვა და სხვა მოსაზრება არსებობს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ა. გობირახაშვილი, მ. გობირახაშვილი. - მთიან პირობებში საშუალო და გრძელ მანძილზე მორბენალ მძლეოსანლთა ფიზიკური თვისებების ფუნქციური მონაცემების კორელაციის საკითხი. საქ. მეც. ეროვნ. აკად. მაცნე. ბიო მედ. სერია 2019წ. ტ.45, N 3-4, გვ.281.
2. დ. ჩიტაშვილი, ე. კორინთელი, ნ. ბერიანიძე, ა. გობირახაშვილი. - გეოგრაფიული მდებარეობებისა და კლიმატური პირობების გავლენა სპორტსმენთა კარდიო-რესპირატორული სისტემის ფუნქციურ მაჩვენებლებზე. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. 2018, N5, გვ.44-47.
3. დ. ჩიტაშვილი, ე. კორინთელი, ნ. ბერიანიძე, ვ. ბალხამიშვილი, მ. გობირახაშვილი. - უმცროსი ასაკის(7-13) ძიუდოისტთა საწვრთნო პროცესის რეგულირების ზოგიერი საკითხი. საქ. მეც. ეროვნ. აკად. მაცნე. ბიო მედ. სერია 2020წ, N 1-2, გვ 39-51.
4. დ. ჩიტაშვილი - სპორტსმენთა წინასაშეჯიბრო პერიოდში ფიზიკური თვისებებისა და ფუნქციური მახასიათებლების კორელაციის საკითხები. საქ. მეც. ეროვნ. აკად. მაცნე. ბიო მედ. სერია 2019წ. ტ 40, N5-6, გვ.295-300.
5. მ. გ. ტულუში, ალ. გობირახაშვილი. - მძლეოსნობა (პირველი ნაწილი) 2018წ.

DOI: 10.5281/zenodo.4661191

ON MEDIUM AND LONG-DISTANCE RUNNERS' PHYSICAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN BAKURIANI CONDITIONS

Alexander Gobirakhashvili – Associate Professor, Doctor of Pedagogics.

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport.

(49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia).

Email: a.gobirakashvili@gmail.com

Mariam Gobirakhashvili – Magister, Tbilisi State Medical University.

Abstract. In the article, the physical performance and functional dynamics changes of medium and long-distance runners are given during identical physical training in Tbilisi and Bakuriani conditions. In the article the existed differences between the training and rest periods in the background (Tbilisi) data and Bakuriani conditions, are identified.

Keywords: physical characteristics, pulse, respiratory rate, blood pressure, heart rate.